

GO‘ZAL KATALPANING (CATALPA) PARVARISHLASH AGROTEXNOLOGIYASI

G‘ulomova Gavharoy Mamasidiq qizi

Namangan davlat universiteti Biotexnologiya kafedrası 3-bosqich talabasi

gavxaroy@gmail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada go‘zal katalpa daraxtining bioekologik xususiyatlarini o‘rganish bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan. Katalpani ko‘kalamzorlashtirish ob‘yektlariga ekilgandan keyingi parvarishlash ishlari bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: go‘zal katalpa, bioekologik xususiyatlari, parvarishlash ishlari, tuproqni yumshatish, oziqlantirish, ko‘paytirish.

Аннотация. В статье предоставляется информация об исследовании биоэкологических свойств дерева катальпа прекрасного. Предоставлен рекомендации по уходу за объектами озеленении после посадки катальпы.

Ключевые слова: катальпа прекрасного, биоэкологические особенности, уход, обработка почвы, питание, размножение.

Annotation. In the article provides information on the study of bioecological properties of the tree of Catalpa. Provides recommendations for the care of objects of landscaping after the landing of Catalpa.

Keywords: Catalpa, bioecological features, care, soil treatment, nutrition, reproduction.

O‘zbekistonda mavjud ko‘kalamzorlashtirish sohasi uchun o‘simlik turlari assortimenti cheklangan bo‘lib, uni ko‘paytirish va yaxshilash muhimdir. Ko‘chatzorlarda nostandart, tasodifiy urug‘lardan ko‘paytirilgan nihollarni ko‘kalamzorlashtirish maqsadlari uchun yetishtirish yaramaydi. Shaharlarda ekishga mos bo‘lgan, chidamli va uzoq umr ko‘radigan hamda qimmatli manzarali ko‘rinishga ega. Bugun mamlakatimizning barcha shahar va qishloqlarida yirik

hajmdagi qurilish ishlari va obodonlashtirish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Demak, bunday ob’yektlar atrofida zamon talablariga mos keladigan ko’kalamzorlashtirish va landshaft dizayni ishlarini amalga oshirish kerak bo’ladi. Buning uchun mahalliy sharoitga mos keladigan va quruq iqlim sharoitlarida bemalol o’sib rivojlanadigan, yoshligidan shakl berib parvarishlangan manzarali yaproqli daraxt ko’chatlarini yetishtirish kerak bo’ladi. Buning uchun yuqori dehqonchilik madaniyatiga ega bo’lgan manzarali ko’chatzorlar tarmog’ini kengaytirish, ularda innovatsion g’oyalar va ilg’or tajribalar asosida yetishtirilgan manzarali daraxt-buta turlarining ko’chatlari miqdorini va sifatini oshirish lozim. Bugungi kunda mamlakatimizning aholi yashash joylarini ko’kalamzorlashtirish uchun ko’plab daraxt va buta turlaridan foydalanilmoqda.

1-rasm. Go’zal catalpaning umumiy ko’rinishi va gulining tashqi ko’rinishi

Shulardan biri Go’zal katalpa (*Catalpa speciosa*) bo’lib, balandligi 30 m, diametri 1,5 m ga yetadi. Tanasi tik o’sadi, shox-shabbasi piramida shaklida yoki keng tarvaqaylagan bo’ladi. Tanasi va shoxlarining po’stlog’i qizil-qo’ng’ir, bo’yiga enli yorilgan. Barglari keng-oval shaklda, goho cho’ziq, uzunligi 15-30 sm ga yetadi, uchi o’tkir, tubi to’mtoq, cheti tishchali. Yuz tomoni tiniq yashil, tuksiz, orqa tomoni sertuk, hidsiz. Barg bandi uzunligi 10-15 sm. Gullari kam gulli ro’vak hosil qiladi. Ro’vagining uzunligi 20 sm ga yetadi. Ko’sakchasining uzunligi 45 sm, eni 1,5 sm, po’sti juda qalin, urug’i yumaloq, kalta tukli. Hayotining beshinchi yilidan boshlab 3-

3,5 hafta davomida may o‘rtalarida yoki iyun oyining boshida gullaydi. Bu daraxt turi tabiiy holda Shimoliy Amerikada Missisipi va Missuri Ogayo daryolari bir-biriga qo‘shiladigan hududda, Tennesi shtatida va Shimoliy Arkanzasning g‘arbiy hududlarida tarqalgan. O‘zbekistonga 1920 yillardan keltirilgan. Chiroyli daraxt bo‘lganidan respublikamizda aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirishda ko‘p ekilmoqda.

Landshaft qurilishida alleyalar, soliterlar barpo etishda foydalaniladi. Avtotrassalar chekkalariga, suv havzalari yonlariga, dam olish oromgohlari va sanatoriyalar hududiga ekish tavsiya etiladi [1, 310]. Go‘zal katalpani ekilganidan so‘ng parvarish qilish o‘simliklarning yaxshi tutib olishi va o‘sib–rivojlanishini ta‘minlashga qaratiladi. Ekilganidan keyingi bir necha yil o‘simliklar uchun “jonlanish” davri bo‘lib hisoblanadi, chunki ular boshqa sharoitlarga tushgan va ildizlari biroz shikastlangan bo‘ladi. Ekilgandan so‘nggi parvarish ishlarini olib borishda tuproq–iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda, muntazam parvarish ishlarini butun mavsum davomida o‘tkazishga e‘tibor qaratiladi. Bunda sug‘orish, daraxt tanasi atrofidagi tuproqni yumshatish va mulchalash, oziqlantirish ishlari olib boriladi. Ildizlarning rivojlanishiga, o‘suv davrida stimulyatorlarni qo‘llash (geteroauksin, betaindaluksus kislota) yaxshi samara beradi. Bu stimulyatorlarni tuproqqa eritma holatida solinadi (bitta tabletka, 100 mg ta‘sir etuvchi modda, 10 litr suvga) va bir vaqtning o‘zida sug‘oriladi [2, 117]. Tuproqni yumshatish va sug‘orish ishlari muntazam ravishda (mavsumda 12- 15 marta) olib boriladi. Sug‘orish me‘yori 100 m³ /ga har 15-25 kunda.

Ekish oldidan tuproqqa organik va mineral o‘g‘itlar solinmagan bo‘lsa, o‘suv davrida oziqlantirish kerak bo‘ladi. Oziqlantirish: 3:2:2:1 nisbatda gumus, qum, tuproq va chirigan go‘ng aralashmasi tayyorlanadi va o‘simlikning ildiz tizimiga yaqin qismiga beriladi. Bahorgi muddatda azotli o‘g‘itdan bir o‘simlik uchun yoshiga qarab 80-100 g, kuzda esa kaliy 15-20 g, fosfor 60-70 g bilan oziqlantiriladi. Erta bahorda, kurtaklari ochilishidan oldin shakl berish amalga oshiriladi. Urug‘laridan va qalamchalaridan ko‘paytiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kayimov A., Berdiyev E.T. Dendrologiya. – Toshkent, 2012. – 310-b.
2. Kayimov A. Aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirish. – Toshkent, 2012. – 117-b
3. Байгулов Д.П., Егоров А.И. Перспективы концентрации семеноводства люцерны. Труды УзНИИ зерна, выпуск 18, Ташкент, 1981г., с. 43-45.
4. Гуляев Г.В. Основные направления научно-организационной работы по семеноводству полевых культур. Ж.Селекция и семеноводства. 1993 г., № 2.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва. 1985
6. Иванов А.И. “Люцерна” Колос. М.1988г.